

INFLUÊNCIA DO BLEND DE ÓLEO ESSENCIAL DE CINAMALDEÍDO E CARVACROL SOBRE AS FRAÇÕES PROTEICAS EM SILAGEM DE MILHO

Ronnie Coêlho de Andrade¹
Marco Antonio Previdelli Orrico Junior²
Camille Pietra de Jesus Ferreira³
Jordana Faustino da Silva⁴
Isabele Paola de Oliveira Amaral⁵

¹Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados, ronnier2.coelho@hotmail.com

²Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados, marcojunior@ufgd.edu.br

³Zootecnia– Universidade Federal da Grande Dourados, Camillejesus33@gmail.com

⁴Zootecnia– Universidade Federal da Grande Dourados, Jorfs@outlook.com

⁵Zootecnia– Universidade Federal da Grande Dourados, isabelep.oliveira@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17706677

Introdução: A utilização de óleos essenciais na alimentação de ruminantes na forma de silagem, é cada vez mais empregada, visto que os óleos essenciais apresentam características antifúngicas, antioxidantes e bactericidas, que por sua vez alteram o perfil fermentativo. Dentre os vários perfis que podem ser modificados durante a fermentação estão as frações proteicas. **Objetivos:** Objetivou-se avaliar os teores de proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN), proteína insolúvel em detergente ácido (PIDA), proteína degradada no rúmen (PDR) e proteína não degradada no rúmen (PNDR) em silagem de milho aditivada com blend de óleo essencial de cinamaldeído e carvacrol. **Metodologia:** Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado composto por cinco tratamentos: silagem controle (CON), silagem com 100 mg BCC kg⁻¹ matéria seca (MS) (BCC100), silagem com 200 mg BCC kg⁻¹ MS (BCC200), silagem com 300 mg BCC kg⁻¹ MS (BCC300) e silagem com 400 mg de BCC kg⁻¹ MS (BCC400), sendo cinco repetições por tratamento (microsilos). Foi utilizado o milho como volumoso (planta inteira). Foi utilizado blend de óleo essencial comercial Activo Líquid® (75% de cinamaldeído e 25% carvacrol). O período de fermentação da silagens foi de 150 dias. As médias dos tratamentos foram comparadas por meio do teste Scott-Knott a 5% de significância. **Resultados:** Houve efeito significativo apenas para o parâmetro PIDA. Observou-se que os tratamentos BCC300, BCC200 e BCC400 apresentaram os maiores teores de PIDN (24,42, 23,72 e 23,70% PB respectivamente), seguidos pelos tratamentos CON e BCC100 (23,40 e 22,06% PB respectivamente). Maiores teores de PIDA foram observados para

os tratamentos BCC300, BCC200 e BCC400 (10,82a, 10,22a e 10,08a% PB respectivamente). Os tratamentos CON e BCC100 tiveram os menores teores de PIDA (8,46b e 7,72b% PB respectivamente). Os tratamentos BCC100 e BCC200 apresentaram os maiores teores de PDR (74,80 e 73,40% PB respectivamente), seguido pelos tratamentos BCC400 e CON (73,40 e 73,20% PB respectivamente). O tratamento BCC300 teve o menor teor de PDR (71,40% PB). Maiores teores de PNDR foram observados para os tratamentos BCC300 e CON (28,60 e 26,80% PB respectivamente), seguido pelos tratamentos BCC200 e BCC400 que tiveram os mesmos valores (26,60% PB). O tratamento BCC100 teve o menor teor de PNDR (25,20% PB). **Conclusão:** Diante disso, conclui-se que as dosagens utilizadas do blend de cinamaldeído e carvacrol não influenciaram de maneira negativa as frações proteicas durante a ensilagem de milho e apresentou pouca alteração na qualidade nutricional da silagem de milho.

Palavras-Chaves: Conservação; Fermentação; Proteína; Recursos Naturais.